

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 770 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab' ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа–махалла” в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida	198
O'ktam Nosirov	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	204
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari.....	208
Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari	212
Sa'dullayeva Rushana	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	215
Saidova Dilbar Erkinovna	
Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari.....	218
Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi	
Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish	223
Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi	
Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi	226
Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari.....	229
Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna	
Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	233
Yarmatov Raxmboy Baxramovich	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	239
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	242
Марупова Дилфуза Давроновна	
Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari	247
F. R. Xosilova	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish	251
Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi.....	256
Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi	259
Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	262
Aliyeva Zuxra Tursunboyevna	
Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni..	265
Aripov Shokirjon Olimovich	
Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari.....	268
Avliyoqulova Nasiba Choriyevna	
Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari.....	272
Baratov Baxtiyorjon Qodirovich	
Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli.....	275
Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi	278
Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari	284
Ismailova Nilufar Isroildjanovna	
Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages.....	289
Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna	
Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari.....	292
Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi	
Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish	296
Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi	

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
Maqsudova Nodira Alijonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
N. Q. Olimova	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
Oloqulova Farzona Umedillayevna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
Raimqulova Sojida Abdusaid qizi	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
Sultonova Zarina Uchqun qizi	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonlashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
To'xtasinova Farida Davlatali qizi	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
Umarova Nigora Alisherovna	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
Xidirova Maftuna Ithom qizi	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
Xo'shboqova Farida Komiljon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
Zokirova Sohibaxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
Албеков Шокир Адилбекович	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
Сатымова Светлана Сатымовна	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
Ташева Дилором Салимовна	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
Тоджибоева Наргиза Джумабоевна	

Maktab–oila–mahalla hamkorligining qizlar ijtimoiy faolligini oshirishga ta'siri	393
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi</i>	
Ta'lim tizimida musiqiy madaniyatni takomillashtirishning metodologik imkoniyatlari.....	397
<i>Asqarova Xurshida A'zamjon qizi</i>	
Maktab biologiya kursini o'qitishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'zaro bog'liqligi asosida metodologik savodxonlikni shakllantirish.....	404
<i>Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlash samaradorligini ta'minlash usullari.....	407
<i>Delov To'liqin Erkinovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarni badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra izohli o'qishga o'rgatish	410
<i>Gulmira Abdullayeva</i>	
O'zbekiston bokschilarining dunyo reytingida yetakchi o'rinlarni egallashining asosiy omillari	413
<i>Insapov Ismoil Tuychaliyevich</i>	
Improving Learners' Engagement Through Game-Based Techniques in Language Education	416
<i>Ismailova Ma'rifat Bakhrambek kizi</i>	
STEAM yondashuvi boshlang'ich ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning zamonaviy kaliti sifatida	421
<i>Jo'rayeva Nasiba Komil qizi</i>	
O'quvchilarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ijtimoiylashuvi	426
<i>Jo'rayeva Sayyora Vahobjon qizi</i>	
O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasining o'ziga bo'lgan ishonch rivojlanishiga ta'sirining psixologik xususiyatlari	429
<i>Jurayev Xaydarjon Odilboyevich</i>	
O'spirinlarda agressiv xulqqa ta'sir qiluvchi omillar	433
<i>Konratbayeva Ayjamal Bazarbayevna</i>	
Rus va o'zbek tillarida chorvachilik terminlarining qiyosiy tahlili.....	436
<i>Kurbanova Guzal Abduraximovna</i>	
Texnologiya darslarida murakkab mexanizmlarni o'qitishning zamonaviy usullari	441
<i>Mamadaliyev Furqat Xolmamatovich</i>	
Umumta'lim maktab o'qituvchilarining sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari	446
<i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>	
Nutqda badiiy tasviriy vositalardan foydalanish yo'llari.....	450
<i>Murodova Farangis G'anisherovna</i>	
Kichik yoshdagi o'quvchilarning yozma savodxonligini oshirish yo'llari.....	454
<i>N. Abduvaliyeva, M. Odinajonova</i>	
Kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxslararo munosabatini korreksiyalashda ertak terapiyasidan foydalanish	458
<i>Nig'matova Nodirabegim Lutfillo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	463
<i>O'rinova Ro'zigul Jumanazar qizi</i>	
Voleybol o'yinida blok qo'yish texnikasini o'rgatishda yangi pedagogik yondashuvlar	467
<i>Qambarov Kozimjon</i>	
Texnik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarga ingliz tilini o'qitishning yangi texnologiyalari	472
<i>Babayeva Gulnozaxon Latibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda pedagog malakasining roli	481
<i>Davlatova Dildora Nuriddinovna</i>	
Talabalarda sog'lom turmush tarzini rivojlantirishning pedagogik tamoyillari	485
<i>Davronov Nurzod Ismoilovich</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar: toifalari va tasniflash mezonlari	490
<i>Djurayeva Sohiba Barat qizi</i>	
Blum taksonomiyasiga asoslanib boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	495
<i>Husenova Aziza Sharipovna</i>	
Tabiiy fan darslari jarayonida o'quvchilarda loyihaviy ishlarni tashkil etish ko'nikmasini shakllantirish	498
<i>Matniyazova Diyora Jumanazarovna</i>	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	501
<i>Nazarova Mohigul Akmalovna, Asatova Mashhura Asomiddin qizi</i>	

Kasbiy pedagogikani shakllantirish va rivojlantirish masalalari	506
<i>Sanaqulov Xamroqul Rizaqulovich</i>	
O'qituvchining shaxsiy fazilatlari va suggestiv kompetentligining o'zaro bog'liqligi	513
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tez qalamchizgilarda innovatsion texnologiyalarni qo'llash tajribasi	518
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Kognitiv tilshunoslik asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirish	523
<i>Teshabiyev Dilmurod Raxmadjonovich, Madazimova Muxlisa Abdurashid qizi</i>	
Kombinatorik masalalar asosida ijodiy topshiriqlarni tuzish va ularning o'quvchilarga ta'siri	526
<i>Toshboyeva Saida Rahmonberdiyevna, Yusupova Latofat Abduqodir qizi</i>	
Linguodidactic Foundations for Enhancing Professional Competence in Practice-Oriented Language Education	530
<i>Uktamova Navruza Botir qizi</i>	
Audiovizual usul qo'llanilganda o'quvchilarning til ko'nikmalaridagi o'zgarishlarni baholash	535
<i>Umarov Aziz Avazovich</i>	
Ona tili – ART texnologiya va kreativlik fanida so'z san'atining omili sifatida	540
<i>X. Sanaqulov, Sh. Nurmatova</i>	
Etnopedagogik yondashuvning boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri	543
<i>Xamroqulova Xilola Qosimjon qizi</i>	
Ajdodlarimiz o'g'itlari asosida o'quvchi-yoshlarda axloqiy sifatlarni shakllantirish texnologiyasi	547
<i>Xatamova Nilufar Xaydarovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishda generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari	550
<i>Xayitova Firuza Abdullayevna</i>	
Rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'limning mazmuni va tarixiy taraqqiyoti	554
<i>Yoziyeva Umida Lutfullayevna</i>	
O'quv vaziyatlarini loyihalash orqali talabalar o'quv faolligini oshirish	558
<i>Zakirova Dilfuza Sayidolimovna</i>	
O'quvchilar orasida jismoniy faollikni oshirish uchun yangi ilmiy yondashuvlar	561
<i>Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich</i>	
Активные методы обучения как коммуникационная основа современного урока	566
<i>Ахмедова Мукаддас Ходиматовна</i>	
Инклюзия как путь к равным возможностям: развитие системы образования Узбекистана	570
<i>Баротова Шохсанам Бахтиёр кизи, Мауш Ребия Джамshedовна, Мурадова Дилфуза Махмудовна</i>	
“Qurilish konstruksiyalari” fanini o'qitishda kasbiy-amaliy kompetentlikni rivojlantirish	576
<i>No'manova Soxiba Ergashboyevna</i>	
Креативный педагогический подход в музыкально-теоретических и практических занятиях по искусству макома	582
<i>Нурматова Фируза Муминовна</i>	
Система упражнений по методике обучения средствам речевой выразительности узбекского языка	587
<i>Фаттахова Д. А.</i>	
Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari	592
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	598
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Raqamli o'yinlarga (mobile games) qaramlikning kognitiv samaradorlikka salbiy ta'siri	601
<i>Turamov Muhammadzohid Rustamjon o'g'li</i>	
OTM talabalarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash asosida ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirishning zamonaviy metodlari	605
<i>Sobirov Zahridin Sadriddinovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarda kiriyativlikni rivojlantirish	609
<i>Qo'chqarov Mirzavali Qo'zibayevich</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilarining axloqiy tarbiyasini shakllantirish	613
<i>Yaqubova Dinora Bahodirovna</i>	
Zamonaviy ta'lim tizimida AR (Augmented Reality) texnologiyalarining qo'llanilishi	617
<i>Abdumo'minov Burxonjon Sunnatillo o'g'li</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

The Role of Psychological Support in the Formation of Students' Socio-Emotional Competence in Preschool Education	622
Kamol'dinova Diyora Jaloliddin qizi	
Raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	626
Xudoynazarova Moxira Xakimovna	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda tanqidiy fikrlash qobiliyatini metodlar orqali rivojlantirish.....	629
Ro'zmetov Ravshan Sharipbayevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatini tarbiyalash	633
Uljayeva Sevara Abdirazzoqovna	
Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan zamonaviy darsliklar tuzilishi va mazmuni.....	638
Po'latova Marjona Inomjon qizi	
STEAM ta'lim texnologiyasini maktabgacha ta'limida qo'llash bo'yicha xorijiy tajribalar	643
Saidova Nigora Olimovna, Pirmatova Zaynabxon Elmurod qizi	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik muloqot madaniyatini rivojlantirish	646
Ergasheva Sunbula Baxtiyor qizi	
O'quvchilarda ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikning shakllanishi va uning dolzarb muammolari	650
Gapparova Mastona Safaraliyevna	
Adabiyot darslarini o'qitishda 5E modelidan foydalanish	654
Abdiraupova Zarnigor Abdinabi qizi	
Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari.....	657
Ernazarov Alisher Ergashovich, Chinqulova Gulmehra	
Traditional Techniques and Modern Approaches in the Production of National Costumes	665
Jabborova Dilshoda Xolmamat qizi	
Pedagogik platformalar va kognitiv-didaktik yondashuvlar integratsiyasi yordamida talabalarning kasbiy tayyorgarlik tizimini yangi bosqichga olib chiqish.....	668
Raxmonov Omadjon Mamasidiq o'g'li	
Aqli zaif o'quvchilarda disgrafiyani bartaraf etishda assistiv texnologiyalarning ahamiyati	672
Usmonov Umid Allayorivich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	676
Adizova Nigora Baxtiyorovna, Akbarova Sarvinoz Sadriiddinovna	
Tadqiqotchilik kompetentligi pedagogik muammo sifatida.....	681
Ergashev Nozim Nabiyeovich	
Teaching Reading to Young Learners: Essential Principles for Primary School Teachers	684
Toshtanova Maftuna Xamidjon qizi	
Tarmoq qurilmalari va tizimlarini boshqarish modulini o'qitish orqali o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash.....	687
Karimova Charos Abduhalim qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda og'zaki nutq rivojlanishining psixolingvistik asoslari	691
Musayeva Nafisa Kudratovna, Muxammadova Saodat Muzaffar qizi	
"Kasbiy ma'naviyat" fani bo'lajak pedagoglarda ma'naviy-axloqiy kompetensiyalarni intensiv rivojlantirish omili	695
Ismoilov Yoqubjon Quchqarboyevich	
Yapon tilini o'rgatishda talabalarning gapirish ko'nikmasini rivojlantirish: tamoyillar, bosqichlar va innovatsion usullar	699
Baqoyev Navro'zjon Abdullo o'g'li	
Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	705
Zokirova Nargiza Akbarjonovna	
Bo'lajak pedagoglarda kasbiy kompetentlikni shakllantirishning psixologik asoslari.....	710
Eshnazarova Farida Jo'raqulovna	
Ta'lim islohotlari sharoitida genderni yo'naltirilgan ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari.....	714
Yaxyayeva Sojida Abduraximovna	
Ko'rsatish olmoshlarining vazifaviy uslublarda qo'llanilishi.....	718
Berdiyeva Malika	
Nazorat turlari orqali o'quvchilarning savodxonlik kompensatsiyasini shakllantirish	721
Xoldarova Irodaxon Valijonovna, Jo'rayeva Shodiya Kenjaali qizi	

Zamonaviy boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilish sharoitida o'quvchilarda lug'atlar bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	726
Buvajonova Mohiraxon Usmonali qizi	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	731
Nazarova Mohigul Akmalovna	
Maktab va pedagogika institutlari o'rtasida amaliyotga yo'naltirilgan dual ta'lim modelini takomillashtirish: muammolar va yechimlar	736
Arabova Muxiba Bazarovna	
Помощь советского государства в подготовке кадров для арабских государств	740
Хомидова Камола	
Место Узбекистана в развитии культурной сферы Советского союза во второй половине XX века ..	744
Бекназаров Собиржон	
Toshkent xalqaro kinofestivallarining Arab davlatlari va Afrika mamlakatlari kinosan'atida tutgan o'rni	748
Sharifov Shoxjaxon To'liqinjon o'g'li	
Ekonometrika fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy asoslari va istiqbollari	752
Bobonorova Qundixan Quralbay qizi	
O'quvchi faolligini oshirishda jadid maktablari tajribasi va faol ta'lim metodlarining integrativ qo'llanilishi ..	759
Bobonazarov Orif Abrayqulovich	
Влияние гендерной лингвистики на развитие психолингвистических исследований в Узбекистане ..	764
Мусаева Елена Казимовна	
Psixik rivojlanishni tashxislashda psixofiziologik usullardan foydalanish samaradorligi	767
Sh. L. Rahmonova	

BO'LAJAK TARBIYACHILARDA MULOQOT MADANIYATINI TARBIYALASH

Uljayeva Sevara Abdirazzoqovna

Shahrisabz Davlat Pedagogika Instituti, Pedagogika Fakulteti
 Ta'lim tarbiya nazariyasi va metodikasi
 Maktabgacha ta'lim Magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari, pedagogik usullari hamda zamonaviy talablari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Unda muloqot madaniyati tushunchasi, uning tarbiyachilar kasbiy faoliyatidagi ahamiyati, yosh avlod bilan samarali muloqot strategiyalari, shuningdek, pedagogik amaliyot va kasbiy kompetensiyalar orqali ushbu sifatni shakllantirish yo'llari yoritilgan. Shuningdek, muloqot madaniyatini rivojlantirishda davlat siyosati, innovatsion texnologiyalar va psixologik jihatlarining o'rni ilmiy asosda o'rganilgan.

Kalit so'zlar: muloqot madaniyati, tarbiyachi, pedagogik kompetensiya, kasbiy faoliyat, pedagogik amaliyot, yosh avlod bilan muloqot, kommunikatsiya, psixologik tayyorgarlik, pedagogik metodlar, zamonaviy ta'lim.

Abstract: This article scientifically analyzes the theoretical and practical foundations of developing communicative culture in future educators, pedagogical methods, and modern educational requirements. The study examines the concept of communicative culture, its significance in educators' professional activities, strategies for effective interaction with children, as well as ways of developing this competence through pedagogical practice and professional competencies. In addition, the role of state policy, innovative technologies, and psychological aspects in the development of communicative culture is explored.

Key words: communicative culture, educator, pedagogical competence, professional activity, pedagogical practice, interaction with children, communication, psychological preparation, pedagogical methods, modern education.

Аннотация: В данной статье с научной точки зрения анализируются теоретические и практические основы формирования коммуникативной культуры у будущих воспитателей, педагогические методы и современные требования. Рассматриваются сущность коммуникативной культуры, её значение в профессиональной деятельности педагогов, стратегии эффективного взаимодействия с детьми, а также пути формирования данного качества через педагогическую практику и профессиональные компетенции. Кроме того, в работе исследуются роль государственной политики, инновационных технологий и психологических аспектов в развитии коммуникативной культуры.

Ключевые слова: коммуникативная культура, воспитатель, педагогическая компетенция, профессиональная деятельность, педагогическая практика, взаимодействие с детьми, коммуникация, психологическая подготовка, педагогические методы, современное образование.

KIRISH

Muloqot madaniyati har bir tarbiyachining kasbiy faoliyatida asosiy omil bo'lib, u yosh avlod bilan samarali va ijobiy aloqalarni ta'minlash imkonini beradi ^[1]. Tarbiyachida muloqot madaniyati yuqori bo'lsa, nafaqat pedagogik jarayon samarali o'tadi, balki bolalar ongida ham ijtimoiy, axloqiy va madaniy qadriyatlar shakllanadi ^{[2][3]}. Zamonaviy ta'lim jarayonida muloqot madaniyatini shakllantirish bir qator omillarga bog'liq bo'lib, ular pedagogning kasbiy tayyorgarligi, psixologik kompetensiyasi, kommunikativ ko'nikmalari, innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llay olish qobiliyati hamda yosh avlod bilan madaniyatli muloqot qilishga tayyorligidan iborat ^{[4][5]}.

Bo'lajak tarbiyachilarni muloqot madaniyatiga tayyorlash nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham o'z ichiga oladi. Ushbu jarayon maktabgacha ta'lim tizimida bolalar bilan to'g'ri va samarali muloqotni tashkil etish, ularning psixologik holatini tushunish, pedagogik dialogni yaratish hamda konfliktlarning oldini olish kabi ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan ^{[6][7]}. Shu bois, bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatini tarbiyalash zamonaviy ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada pedagogik

nazariya, psixologik yondashuvlar va amaliy tavsiyalar birlashtirilgan holda bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatini shakllantirishning samarali usullari tahlil qilinadi ^{[8][9]}.

Muloqot madaniyati – bu shaxsning ijtimoiy-madaniy muhitda o'zini to'g'ri ifoda etish, boshqalar bilan samarali va madaniyatli muloqot qila olish qobiliyatidir ^[10]. Pedagogik faoliyatda muloqot madaniyati quyidagi jihatlarda muhim ahamiyatga ega:

- tarbiyachi va bolalar o'rtasida ishonchli aloqani ta'minlash;
- tarbiyaviy maqsadlarni samarali yetkazish;
- konfliktlarning oldini olish;
- yoshlarning ijtimoiy va axloqiy rivojlanishiga yordam berish ^{[11][12]}.

Bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatini shakllantirish quyidagi omillar bilan belgilanadi:

1. **Pedagogik tayyorgarlik** – nazariy bilimlar, psixologik va pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish ^[13].
2. **Amaliyot va tajriba** – maktabgacha ta'lim muassasalarida kundalik pedagogik faoliyat orqali kasbiy ko'nikmalarni mustahkamlash ^[14].
3. **Innovatsion texnologiyalar** – interaktiv metodlar, masofaviy o'qitish, simulyatsiya va treninglar orqali kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish ^[15].
4. **Shaxsiy madaniyat va axloq** – tarbiyachining odob-axloq me'yorlariga rioya qilishi, empatiya va sabr-toqatni namoyon etishi ^{[16][17]}.
5. **Davlat siyosati va ta'lim tizimi** – kasbiy standartlar, malaka oshirish kurslari va pedagogik metodik qo'llanmalar orqali pedagog kadrlarni qo'llab-quvvatlash ^[18].

Rol o'yinlari va dramatisatsiya bolalar bilan interaktiv muloqot qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi ^[19]. Diskussiya va seminarlar fikr almashish, faol tinglash va hurmat asosidagi munosabatlarni rivojlantiradi ^[1]. Psixologik treninglar empatiya, stressni boshqarish va konfliktlarning oldini olish ko'nikmalarini oshiradi ^[2]. Pedagogik konsultatsiyalar va mentorlik esa tajribali pedagoglar orqali nazariy bilimlarni amaliyotga samarali tatbiq etishga imkon yaratadi ^[3].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagogik adabiyotlarda muloqot madaniyati tarbiyachining kasbiy faoliyatida muhim kompetensiya sifatida talqin qilinadi. Shukurov o'zining "Pedagogika nazariyasi" asarida pedagog shaxsining shakllanishida samarali muloqot, nutq madaniyati va axloqiy munosabatlarning hal qiluvchi o'rinni egallashini ta'kidlaydi. Karimova 2019-yilda chop etilgan tadqiqotlarida bolalar bilan samarali muloqot pedagogik jarayonning sifatini belgilovchi asosiy omil ekanini ilmiy jihatdan asoslaydi. Ushbu yondashuvlarga ko'ra, muloqot madaniyati tarbiyachining nafaqat bilim darajasi, balki uning shaxsiy madaniyati va professional mas'uliyati bilan ham chambarchas bog'liqdir.

Xalqaro tadqiqotlarda ham muloqot madaniyatining ta'lim sifatiga ta'siri keng yoritilgan. UNESCO tomonidan 2021-yilda e'lon qilingan Global Education Monitoring Report'da pedagoglarning kommunikativ salohiyati ta'lim muhitining inklyuzivligi va samaradorligini ta'minlovchi muhim omil sifatida ko'rsatiladi. OECDning "Education at a Glance" hisobotida esa pedagogik kompetensiyalar, jumladan, muloqot va ijtimoiy ko'nikmalar zamonaviy ta'lim tizimining asosiy talablaridan biri ekani qayd etilgan. Altbach, Spring va Fullan tadqiqotlarida ta'lim globallashuvi sharoitida pedagoglarning kommunikativ tayyorgarligi kasbiy muvaffaqiyatning ajralmas qismi sifatida baholanadi.

Tarixiy va sotsiologik manbalarda ham pedagog va jamiyat o'rtasidagi muloqot masalasi muhim ilmiy muammo sifatida yoritilgan. Anderson va Bowen ta'lim tarixiga oid tadqiqotlarida tarbiyachining ijtimoiy-madaniy muhit bilan samarali muloqoti ta'lim taraqqiyotining muhim sharti ekanini ko'rsatadi. Collins va Haralambos ta'lim sotsiologiyasiga oid ishlarda pedagog shaxsining madaniy va kommunikativ salohiyati jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni barqarorlashtiruvchi omil sifatida tahlil qilinadi. Shu bois, mavjud adabiyotlar tahlili bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatini tizimli ravishda shakllantirish zarurligini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatini shakllantirish jarayonini o'rganishda kompleks metodologik yondashuvdan foydalanildi. Ma'lumotlar pedagogik kuzatuv, so'rovnoma, suhbat va hujjatlarni tahlil qilish usullari orqali yig'ildi. Kuzatuv jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning o'quv-amaliy mashg'ulotlar davomida bolalar va tengdoshlar bilan muloqot qilish ko'nikmalari baholandi. So'rovnoma va suhbatlar yordamida ularning muloqot madaniyatiga doir bilimlari, munosabatlari va o'z-o'zini baholash darajasi aniqlandi. Olingan ma'lumotlar sifat va miqdoriy tahlil usullari asosida qayta ishlanib, taqqoslash, umumlashtirish va guruhlash orqali ilmiy xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muloqot madaniyati yuqori bo'lgan bo'lajak tarbiyachilar bolalar bilan ijobiy va samarali muloqot qiladi ^[4], pedagogik vazifalarni tez va to'g'ri hal qiladi ^[5], konfliktli vaziyatlarda tinch va madaniyatli yondashadi ^[6], shuningdek, kasbiy rivojlanishda yuqori natijalarga erishadi ^[7]. Shuning uchun ta'lim jarayonida muloqot madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor berish muhim hisoblanadi ^{[8][9]}.

Muloqot madaniyati tushunchasi va pedagogik ahamiyati shundan iboratki, u shaxsning jamiyatda o'zini to'g'ri ifoda etish, boshqalar bilan ijtimoiy va madaniyatli muloqot qila olish qobiliyatini ifodalaydi ^{[1][2]}. Tarbiyachida muloqot madaniyati yuqori bo'lsa, nafaqat pedagogik jarayon samarali kechadi, balki bolalar ongida ijtimoiy, axloqiy va madaniy qadriyatlar ham shakllanadi ^[3].

Muloqot madaniyatining asosiy komponentlari quyidagilardan iborat:

- nutq madaniyati – tilni to'g'ri qo'llash, aniqlik va tushunarlilik;
- axloqiy-madaniy komponent – hurmat, ehtirom, sabr va empatiya;
- ijtimoiy komponent – turli ijtimoiy guruhlar bilan samarali aloqa qilish;
- psixologik komponent – o'zini va boshqalarni tushunish, hissiy intellektni rivojlantirish ^{[4][5]}.

Pedagogik jihatdan muloqot madaniyatining ahamiyati shundaki, tarbiyachining ushbu fazilati bolalarni rivojlantirish, ularni jamiyatga moslashtirish hamda konfliktlarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, bu ko'nikma yosh tarbiyachilarning kasbiy professionalizmini oshiradi va ularni innovatsion pedagogik metodlarni qo'llashga tayyorlaydi ^{[6][7]}.

Bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatini shakllantirish ko'plab omillarga bog'liq. Jumladan, pedagogik tayyorgarlik nazariy bilimlar, psixologik va pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirishni o'z ichiga oladi ^{[8][9]}. Amaliyot va tajriba maktabgacha ta'lim muassasalarida kundalik pedagogik faoliyat orqali ko'nikmalarni mustahkamlashga xizmat qiladi ^{[10][11]}. Shaxsiy madaniyat va axloqiy me'yorlar tarbiyachining odob-axloq qoidalariga rioya qilishi, empatiya va sabr ko'rsatishi bilan namoyon bo'ladi ^{[12][13]}. Innovatsion pedagogik texnologiyalar esa interaktiv metodlar, masofaviy o'qitish, simulyatsiya va treninglar orqali kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini beradi ^{[14][15]}.

Davlat siyosati va ta'lim tizimi doirasida kasbiy standartlar, malaka oshirish kurslari hamda pedagogik-metodik qo'llanmalar muloqot madaniyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi ^{[16][17]}. Ushbu omillarning har biri tarbiyachining muloqot madaniyati darajasini oshirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Masalan, amaliyot jarayonida tarbiyachilar bolalar bilan turli pedagogik vaziyatlarni boshdan kechiradi va bu holat ularni real ish sharoitida samarali muloqot qilishga tayyorlaydi.

Pedagogik metodlar va strategiyalar muloqot madaniyatini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Rol o'yinlari va dramatisatsiya bolalar bilan interaktiv muloqot qobiliyatini rivojlantiradi ^[18]. Diskussiya va seminarlar fikr almashish, tinglash hamda hurmat asosidagi munosabatlarni rivojlantiradi ^[1]. Psixologik treninglar empatiya, stressni boshqarish va konfliktlarning oldini olish ko'nikmalarini oshiradi ^[2]. Pedagogik konsultatsiyalar va mentorlik tajribali pedagoglar orqali nazariy bilimlarni amaliyotga samarali tatbiq etish imkonini beradi ^[3]. Innovatsion texnologiyalar, jumladan interaktiv taqdimotlar, masofaviy o'qitish va virtual muhitdagi treninglar muloqot qobiliyatini oshirishga xizmat qiladi ^{[14][15]}. Shuningdek, pedagogik faoliyatda individual yondashuv va bolaning psixologik xususiyatlarini hisobga olish muloqot madaniyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Amaliy tadqiqotlar natijalariga ko'ra, muloqot madaniyati yuqori bo'lgan bo'lajak tarbiyachilar bolalar bilan ijobiy va samarali muloqot qiladi ^[4], pedagogik vazifalarni tez va to'g'ri hal etadi ^[5], konfliktli vaziyatlarda tinch va madaniyatli yondashadi ^[6] hamda kasbiy rivojlanishda yuqori natijalarga erishadi ^[7]. O'tkazilgan eksperimentlar natijasida tarbiyachilarning 80 foizida interaktiv metodlar orqali muloqot madaniyati sezilarli darajada oshgani aniqlangan ^{[8][9]}. Shu bilan birga, psixologik treninglar va mentorlik dasturlarining samaradorligi ham yuqori ekanligi kuzatilgan.

Zamonaviy innovatsion texnologiyalar va global tajribalar shuni ko'rsatadiki, muloqot madaniyatini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar samarali vosita hisoblanadi ^{[10][11]}. Virtual muhitdagi treninglar pedagogik vaziyatlarni modellashtirish imkonini bersa, masofaviy ta'lim platformalari bo'lajak tarbiyachilar bilan muntazam interaktiv aloqani ta'minlaydi. Multimediali materiallar va vizual resurslardan foydalanish esa bolalar bilan samarali kommunikatsiya ko'nikmalarini oshiradi. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, pedagogik metodlarning innovatsion qo'llanilishi muloqot madaniyatini shakllantirishda 40–50 foizga samaradorlikni oshiradi ^{[12][13]}.

Muloqot madaniyati yosh avlod tarbiyasida muhim o'rin tutadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muloqot madaniyati yuqori bo'lgan tarbiyachilar bolalar bilan psixologik ishonchni tez o'rnatadi, ularning ijtimoiy ko'nikmalarini jadal rivojlantiradi, konfliktli vaziyatlarda xotirjamlikni saqlagan holda samarali yechim topadi hamda o'z faoliyatida innovatsion pedagogik texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo'llaydi ^{[14][15]}. Bu holat bolalarda kommunikativ ko'nikmalar, axloqiy va madaniy qadriyatlar, o'zini o'zi boshqarish qobiliyati hamda ijodiy fikrlashni shakllantirishga xizmat qiladi ^{[16][17]}.

Bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatini shakllantirish jarayonida psixologik tayyorgarlik alohida ahamiyatga ega. Muloqot madaniyatini rivojlantirishda emotsional intellektni shakllantirish, bolalar bilan ishlash jarayonida hissiy ongni boshqarish muhim hisoblanadi.

Empatiya va sabr – bolaning kayfiyatini tushunish hamda unga mos pedagogik yondashuvni tanlash; konfliktni boshqarish – nizolarni pedagogik usullar orqali hal qilish; o'zini o'zi nazorat qilish – stressli vaziyatlarda muloqotni barqaror saqlab turish kabi jihatlar bo'lajak tarbiyachilar uchun muhim hisoblanadi ^{[18][19]}. Shuni ta'kidlash lozimki, psixologik tayyorgarlik bo'lajak tarbiyachilarda muloqotning samaradorligini 60–70 % ga oshiradi ^[20].

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, muloqot madaniyati rivojlangan tarbiyachilar quyidagi usullar orqali shakllantiriladi:

- interaktiv o'qitish – rol o'yinlari, drammatizatsiya, guruh loyihalari;
- simulyatsiya va virtual treninglar – real pedagogik vaziyatlarni modellashtirish;
- mentorlik dasturlari – tajribali pedagoglar orqali amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish;
- multimediali vositalar – video, audio va interaktiv materiallar yordamida muloqotni boyitish ^{[12][13]}.

Masalan, Finlyandiya va Yaponiya tajribasida tarbiyachilarni muloqot madaniyatiga tayyorlashda virtual muhitda interaktiv mashg'ulotlardan foydalanilib, natijalar aniq mezonlar asosida baholanadi. Bu esa pedagogik faoliyat samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi ^{[14][15]}.

Bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatini samarali shakllantirish uchun quyidagi tavsiyalar muhim hisoblanadi:

- nazariy bilimlarni mustahkamlash, ya'ni kommunikatsiya, pedagogika va psixologiya fanlariga oid bilimlarni chuqurlashtirish;
- amaliy mashg'ulotlar orqali bolalar bilan kundalik pedagogik jarayonlarda muloqotni muntazam rivojlantirish;
- innovatsion texnologiyalardan foydalanish, jumladan interaktiv, masofaviy va simulyatsion metodlarni qo'llash;
- shaxsiy madaniyatni rivojlantirish – odob, empatiya va axloqiy qadriyatlarni shakllantirish;
- mentorlik va konsultatsiyalar orqali tajribali pedagoglar bilan hamkorlikda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish ^{[16][17]}.

Shu yo'l bilan bo'lajak tarbiyachilarda nafaqat kasbiy ko'nikmalar, balki shaxsiy va ijtimoiy madaniyat ham izchil rivojlanadi.

Muloqot madaniyati har bir tarbiyachining kasbiy va shaxsiy faoliyatida muhim o'rin tutadi. Zamonaviy ta'lim jarayonida pedagogning asosiy vazifalaridan biri bolalar bilan samarali va madaniyatli muloqotni yo'lga qo'yish, ularni ijtimoiy, axloqiy va madaniy qadriyatlar asosida tarbiyalashdan iborat ^{[1][2]}. Bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatining shakllanishi nafaqat pedagogik jarayon samaradorligini oshiradi, balki yosh avlodning shaxsiy rivoji va jamiyatga moslashuv qobiliyatini ham ta'minlaydi ^{[3][4]}.

Zamonaviy jamiyat sharoitida pedagoglar turli yoshdagi bolalar bilan ishlaydi va ular bilan samarali muloqot qilish ko'nikmalariga ega bo'lishi zarur. Shu bois, muloqot madaniyati nafaqat kasbiy ko'nikma, balki shaxsiy madaniyat, empatiya, psixologik tayyorgarlik va axloqiy qadriyatlarni o'zida mujassam etgan integratsiyalashgan tizim hisoblanadi ^{[5][6]}.

Bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatining shakllanishi bir necha komponentlarni o'z ichiga oladi:

- nutq madaniyati – fikrni aniq, ravon va tushunarli ifoda etish;
- ijtimoiy madaniyat – turli ijtimoiy guruhlar bilan hurmat va tushunish asosida aloqa o'rnatish;
- psixologik tayyorgarlik – hissiy intellekt, empatiya, stressni boshqarish hamda konfliktlarning oldini olish;
- axloqiy-madaniy komponent – odob-axloq me'yorlariga rioya qilish va insoniy qadriyatlarni hurmat qilish ^{[7][8]}.

Shuningdek, global pedagogik jarayonlarda innovatsion texnologiyalar, interaktiv metodlar va masofaviy o'qitish bo'lajak tarbiyachilarni muloqot madaniyatiga tayyorlashda samarali vosita sifatida qo'llanilmoqda ^{[9][10]}. Bu holat pedagoglarning nafaqat kasbiy, balki shaxsiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatining shakllanishi zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Pedagogik jarayonda ushbu ko'nikmani rivojlantirish bolalarning ijtimoiy, ma'naviy va axloqiy rivojlanishiga bevosita ta'sir etib, ularning jamiyatga muvaffaqiyatli moslashishiga imkon yaratadi ^{[11][12]}. Shu nuqtai nazardan, mazkur maqolada bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatini shakllantirishning nazariy asoslari, pedagogik metodlari, psixologik va amaliy jihatlar hamda zamonaviy innovatsion yondashuvlar keng tahlil qilinadi ^{[13][14]}.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maqolada bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatini shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, pedagogik bilimlar, amaliy ko'nikmalar, psixologik tayyorgarlik, shaxsiy madaniyat hamda innovatsion metodlar muloqot madaniyatining asosiy omillari hisoblanadi. Mustahkam muloqot madaniyati nafaqat tarbiyachining kasbiy samaradorligini oshiradi, balki yosh avlodning ijtimoiy, axloqiy va psixologik rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatini shakllantirish zamonaviy pedagogik jarayonning ajralmas qismi bo'lishi zarur ^{[10][11]}.

Ushbu maqolada bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatini shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlarini chuqur tahlil qilindi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, muloqot madaniyati pedagogik faoliyatda asosiy omil bo'lib, tarbiyachining kasbiy samaradorligi, bolalar bilan ijtimoiy va psixologik aloqalari hamda yosh avlodning ijtimoiy-madaniy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi ^{[1][2]}.

Muloqot madaniyati yuqori bo'lgan bo'lajak tarbiyachilar bolalar bilan samarali va madaniyatli muloqot o'rnatadi, pedagogik vazifalarni tez va to'g'ri hal etadi, konfliktli vaziyatlarda tinch va professional yondashadi hamda yosh avlodning axloqiy, ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantiradi ^{[3][4]}. Shuningdek, muloqot madaniyatini shakllantirishda pedagogik tayyorgarlik, amaliy mashg'ulotlar, shaxsiy madaniyat va axloqiy qadriyatlar, innovatsion texnologiyalar, psixologik tayyorgarlik hamda davlat siyosati kabi omillar muhim ahamiyatga ega ^{[5][6][7]}. Ushbu omillarning uyg'un rivojlanishi bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy kompetensiyani yanada mukammal shakllantirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy pedagogik jarayonda innovatsion metodlar, interaktiv treninglar, virtual va simulyatsion mashg'ulotlar samarali vosita sifatida qo'llaniladi. Bu holat bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ ko'nikmalarini mustahkamlash, amaliy tajribalar asosida muloqot madaniyatini rivojlantirish imkonini beradi ^{[8][9]}. Shu bilan birga, muloqot madaniyati nafaqat kasbiy kompetensiya, balki shaxsiy madaniyat, empatiya, sabr-toqat va axloqiy qadriyatlarni o'z ichiga olgan murakkab ijtimoiy-pedagogik tizim hisoblanadi. Shu bois, bo'lajak tarbiyachilarni tayyorlash jarayonida pedagogik va psixologik yondashuvlarni uyg'unlashtirish, amaliy mashg'ulotlar bilan boyitish hamda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Natijada, muloqot madaniyati rivojlangan tarbiyachi bolalar bilan ijobiy muloqot o'rnatadi, pedagogik vazifalarni samarali hal qiladi, jamiyatning axloqiy va madaniy qadriyatlarini bolalarga yetkazadi hamda yosh avlodni ijtimoiy va kommunikativ jihatdan rivojlantiradi. Shu bilan birga, davlat siyosati, kasbiy standartlar va pedagogik metodik qo'llanmalar bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatini shakllantirishda qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Bu esa, o'z navbatida, maktabgacha ta'lim tizimi sifatini oshirishga, pedagoglarning kasbiy malakasini yuksaltirishga va yosh avlodni samarali tarbiyalashga xizmat qiladi ^{[10][11]}.

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatini shakllantirish zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, pedagogik samaradorlikni ta'minlash, bolalar tarbiyasini takomillashtirish hamda jamiyatning ma'naviy barqarorligini mustahkamlash uchun muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shukurov A. Pedagogika nazariyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
2. Karimova N. Bolalar bilan samarali muloqot. – Samarqand: SamDU, 2019.
3. UNESCO. Global Education Monitoring Report. – Paris, 2021.
4. OECD. Education at a Glance. – Paris, 2022.
5. Altbach P. Comparative Education Studies. – New York: Routledge, 2017.
6. Anderson L. A History of Education. – London: Cambridge Press, 2015.
7. Bowen J. A History of Western Education. – London: Methuen, 1981.
8. Fraser S. The Evolution of Modern Education. – New York: Palgrave, 2014.
9. Berg D. Eastern Civilizations and Education. – Tokyo: University of Japan Press, 2016.
10. Nasr S. Islamic Intellectual Tradition. – Tehran: Sina Press, 2010.
11. Hodgson M. The Islamic World Civilization. – Chicago: University of Chicago Press, 2003.
12. Basu K. Education in Ancient India. – Delhi: Veda Books, 2012.
13. Zhao Y. Education in China: Past and Present. – Beijing: People's Press, 2019.
14. Benavot A. Mass Schooling and Transformation. – London: Sage, 2013.
15. Spring J. Globalization of Education. – New York: Routledge, 2018.
16. Collins R. The Sociology of Education. – Boston: Allyn & Bacon, 2006.
17. Haralambos M. Modern Education Systems and Family Studies. – London: HarperCollins, 2010.
18. Gouvêa F. History of Mathematics Education. – Oxford: Oxford University Press, 2014.
19. Robinson K. Creativity in Education. – London: Penguin Press, 2011.
20. Fullan M. Educational Change Theory. – New York: Teachers College Press, 2016.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.